

LACUNAS ESPECIAIS E SEMIRRAÍZES DE RAMOS PLANOS

MARCELO OSNAR RODRIGUES DE ABREU

A classificação topológica de curvas planas pode ser traduzida em termos de invariantes discretos (todos equivalentes) e que caracterizam totalmente a classe topológica, como por exemplo, os expoentes característicos, o semigrupo Γ de valores, etc. As referências [2] e [4] abordam muito bem tal assunto.

Em [1], os autores introduzem o conceito de raízes aproximadas, que são casos particulares de semirraízes, de uma curva irredutível plana C_f . As semirraízes de C_f são também curvas planas irredutíveis cujo semigrupo permite recuperar parte do semigrupo de valores da curva C_f e cujo número de Milnor, um invariante topológico, pode ser relacionado com o número de Milnor de C_f .

A classificação analítica é um problema mais fino e não pode ser resolvido por meio de um conjunto discreto de invariantes. No entanto, podemos fixar uma classe topológica e estratificá-la por meio de invariantes analíticos de modo a considerar a classificação analítica em cada um dos estratos. Dentre os invariantes analíticos mais considerados na literatura destacamos o número de Tjurina τ e o conjunto de valores de diferenciais Λ . O conjunto Λ é um invariante mais fino que τ , no sentido de que Λ e Γ o determinam. Em [3] é apresentada uma solução para a classificação analítica de curvas irredutíveis planas utilizando estratificação da classe topológica fixa pelo conjunto Λ .

No presente trabalho apresentados resultados que relacionam os invariantes analíticos mencionados anteriormente. Mais precisamente a linha mestra dos nossos resultados é o entendimento de como os invariantes analíticos de uma semirraiz influencia nos respectivos invariantes analíticos da curva original.

REFERÊNCIAS

- [1] ABHYANKAR, S. S. and MOH, T. T. *Newton-Puiseux and Generalized Tschirnhausen Transformation*, J. Reins Angew. Math., v. 260, p. 47–83 and 261, 1973.
- [2] BRIESKORN, E. and KNÖRRER, H. *Plane Algebraic Curves*, Birkhäuser Verlag, 1986.
- [3] HEFEZ, A. and HERNANDES, M. E. *The analytic classification of plane branches*. Bulletin of the London Mathematical Society, v. 43, p. 289–298, 2011.
- [4] ZARISKI, O. *The moduli problem for plane branches*. University Lecture Series, 2006.
Email address: osnar@outlook.com

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ